

“DESENVOLVIMENTO DE INIBIDORES DA PROTEÍNA NON STRUCTURAL 1 (NSI) DO VÍRUS DA DENGUE 3(DENV3) POR BIOLOGIA COMPUTACIONAL”

1Rúbia Ellen Campelo Costa , 2 Helyson Lucas Bezerra Braz , 3 Roberta Jeane Bezerra Jorge, 3Helena Serra Azul Monteiro.

e-mail: ellen.campelococosta@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC) +

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Orientador, Doutorando em Ciências Morfofuncionais pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC); 3 - Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A dengue é uma doença infecciosa dividida em quatro sorotipos. Suas manifestações variam da forma clássica à mais grave, sendo o DENV-3 causador da forma hemorrágica. Avanços na compreensão da biologia das proteínas envolvidas e o uso de Inteligência Artificial (IA) podem identificar compostos inibidores de proteínas vitais e assim apontar potenciais caminhos para novos fármacos. Objetivo: Investigar novas terapias e inibidores voltadas à NSI por meio da IA e biologia computacional. Método: Com o portal STRING 10.5 criou-se uma rede de interação e pela análise da ontologia genética foi elencado a principal proteína de propagação do DENV-3. Após, aplicou-se a IA na linguagem Python3 com acesso ao ChEMBL, pandas, numpy e rdkit, e baseado no quantitative structure-activity relationship, buscou-se moléculas capazes de inibir a proteína NSI. Por fim, a docagem molecular comprovou a ligação das moléculas no alvo e o medicamento JNJ-1802 foi usado como controle nos testes ANOVA e Tukey. Resultados: A rede IPP identificou 1586 processos biológicos relacionados ao desenvolvimento da dengue com um alto score

de acurácia de $0,993 \pm 0,781$. Dentre esses processos, a proteína NS1 foi destacada como a proteína principal com o maior número de interações. Utilizando o modelo de IA, foram identificados 10 possíveis inibidores da NS1. Essas moléculas foram filtradas com base em um IC50 inferior a 1000 nM, resultando em duas estruturas R1 (CHEMBL4175102) e R2 (CHEMBL506569). No ensaio de docagem molecular, a estrutura JNJ-1802, fármaco em desenvolvimento pelo laboratório Janssen que apresenta efeito promissor nos testes clínicos como antiviral para o tratamento da DENV, apresentou uma afinidade de ligação de $-7.02 \pm 0,19$ kcal/mol, enquanto a docagem com a estrutura R1 apresentou uma afinidade de $-8,05 \pm 0,11$ kcal/mol, mostrando uma diferença significativa ($p = 0,0057$) e a docagem com R2 mostrou uma afinidade de $-7,62 \pm 0,25$. Conclusão: Constatou-se que o modelo de IA foi útil na busca de novas moléculas inibidoras da NS1 de DENV-3, no qual as moléculas identificadas R1 e R2 apresentaram uma forte afinidade de ligação com o alvo, sugerindo serem opções promissoras para futuros estudos de desenvolvimento de drogas direcionadas para o tratamento da dengue.

PALAVRAS-CHAVE: DENV-3; Inteligência Artificial; Docagem Molecular

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dengue - Fiocruz Minas. Disponível em: <<https://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/dengue/>>. Acesso em: 14 mar. 2024.

Dengue. Agência Fiocruz de Notícias. Disponível em: <<https://agencia.fiocruz.br/dengue-0>>. Acesso em: 13 mar. 2024.

CARVALHO, M. S.. DENGUE: TEORIAS E PRÁTICAS. Cadernos de Saúde Pública, v. 32, n. 4, p. e00016216, 2016.

